

Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian

*Purchasing
Decision*

Priccila Natalia dan Mumuh Mulyana
*Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia*
E-Mail: mumuh.mulyana@stiekesatuan.ac.id

119

Submitted:
APRIL 2014

Accepted:
AGUSTUS 2014

ABSTRACT

Promotion is one of the appropriate strategies in the delivery of communications to consumers. One form of the right promotional mix used by telecom companies are advertising and sales promotion. A good campaign will be able to have a major impact on consumer purchasing decisions. The purpose of this study was to determine how consumer perceptions of advertising and sales promotions conducted by the company, the influence of advertising on purchase decisions and to determine the effect of sales promotions on purchase decisions.

Research by the author is at PT. Axiata with a population of customers in the city of Bogor. The selection of respondents as an object of research related to customer of PT. Axiata in Bogor with Slovin method, this research get 100 respondents. Method of data collection by field research by distributing questionnaires in several areas in Bogor. Data processing techniques are used to aid the data processing software SmartPLS. The results showed that the values obtained from the coefficient table Path, X1 (Ad) to Y (Purchase Decision) of 1.596096. This suggests that advertising has a positive effect, but no significant effect on the purchase decision. In Path Coefficients table, X2 (Sales Promotion) to Y (Purchase Decision) of 3.834771. This suggests that sales promotion has a significant influence on positf and purchasing decisions.

Keywords: Advertising, Sales Promotion, Purchase Decision

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis telekomunikasi semakin kompetitif dan menjadikan perusahaan harus mampu memberikan penyampaian komunikasi yang jelas dan berbeda dari pesaingnya, sehingga perusahaan dapat menarik perhatian dan pembelian dari konsumen. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarik konsumen adalah dengan kegiatan pemasaran.

Pemasaran memiliki beberapa komponen yang saling berhubungan; seperti produk, harga, distribusi dan promosi. Promosi menjadi salah satu strategi yang tepat dalam penyampaian komunikasi kepada konsumen. Salah satu bentuk bauran promosi yang tepat digunakan oleh perusahaan telekomunikasi adalah periklanan dan promosi penjualan. Iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap digunakan dalam upaya memperkenalkan produk kepada konsumen. Iklan yang disampaikan dapat melalui berbagai media seperti media televisi, media cetak maupun radio. Interpretasi iklan melalui berbagai media tersebut dapat memberikan nilai tersendiri di mata dan benak konsumen.

Promosi penjualan merupakan suatu bujukan langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk suatu produk kepada konsumen. Promosi penjualan mencakup suatu variasi yang luas dari alat – alat promosi yang didesain untuk merangsang respon pasar yang lebih cepat atau lebih kuat.

Saat ini, tidak semua perusahaan telekomunikasi dapat menyampaikan pesannya kepada konsumen dengan efektif dan efisien, baik dari segi cara maupun dari segi alat penyampaian. Penyampaian yang dilakukan perusahaan telekomunikasi melalui periklanan dan promosi penjualan haruslah memiliki inovasi– inovasi baru setiap waktunya. Hal ini guna menarik perhatian dan membuat rasa ingin tahu konsumen kepada

JIMKES

Jurnal Ilmiah Manajemen
Kesatuan
Vol. 2 No. 2, 2014
pp. 119-128
STIE Kesatuan
ISSN 2337 – 7860

produk yang ditawarkan perusahaan agar selalu menanti sesuatu yang baru pada produk, yang ingin atau sudah digunakan oleh mereka.

Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap periklanan dan promosi penjualan PT Axiata?
2. Apakah periklanan PT Axiata berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian?
3. Apakah periklanan PT Axiata berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan, serta untuk selanjutnya diolah dan digunakan sebagai studi perbandingan dengan teori yang di dapat dari studi kepustakaan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui persepsi konsumen terhadap periklanan dan promosi penjualan yang dilakukan oleh PT Axiata.
2. Mengetahui pengaruh periklanan PT Axiata terhadap keputusan pembelian.
3. Mengetahui pengaruh promosi penjualan PT Axiata terhadap keputusan pembelian.

TINJAUAN PUSTAKA

Periklanan

Menurut Philip Kotler (2005, 658), "Periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran". Disimpulkan bahwa periklanan adalah pesan-pesan penjualan yang bersifat persuasif yang membutuhkan suatu pembayaran untuk menyampaikan pesan tersebut. Media atau alat periklanan dalam melakukan promosi yang dikelompokkan oleh Fandy Tjiptono (2008:243), sebagai berikut :

1. Media cetak
2. Media elektronik
3. Media luar ruang

Promosi Penjualan

Menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001), promosi penjualan adalah kegiatan komunikasi pemasaran, selain dari pada periklanan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat, dimana insentif jangka pendek memotivasi konsumen dan anggota saluran distribusi untuk membeli barang atau jasa dengan segera, baik dengan harga yang rendah atau dengan menaikan nilai tambah. Maka dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang menawarkan nilai lebih untuk suatu produk.

Teknik Promosi Penjualan

Beberapa teknik promosi penjualan menurut Sutisna (2003) :

1. *Kupon*
2. *Price-off deals*
3. *Premium and advertising specialities*
4. *Contest and sweepstakes*
5. *Sampling and trial offers*
6. *Brand placement*
7. *Rebates*
8. *Frequency programs*
9. *Event sponsorship*

Keputusan Pembelian

Menurut Peter dan Jhonson (2004), "Keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya". Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan proses memilih satu diantara banyak pilihan yang ada.

Kerangka Pemikiran Konseptual

Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi untuk dapat dengan jelas mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Setelah adanya visi dan misi dari perusahaan, maka perusahaan menjalankan kegiatan produksi yang disebut dengan operasional. Setelah dilakukan hal tersebut, perusahaan dapat melakukan strategi untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Strategi yang dapat dilakukan salah satunya yaitu periklanan, dimana periklanan ini adalah cara perusahaan memperkenalkan produk, menjangkau konsumen dan membuat konsumen terhipnotis untuk melakukan pembelian produk perusahaan melalui suatu media.

Selain strategi periklanan yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk perusahaan, dapat juga dilakukan strategi promosi penjualan. Dimana promosi penjualan ini adalah strategi menarik konsumen dengan tatap langsung atau bisa melalui produk yang dimiliki perusahaan. Dua hal tersebut yang akan membuat konsumen memutuskan apakah konsumen akan membeli produk yang ditawarkan, dan perusahaan pun akan semakin berkembang dalam penjualan produknya. Metode pada penelitian ini menggunakan Partial Least Square sebagai alat analisisnya.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Periklanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
- H₂ : Promosi penjualan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
- H₃ : Periklanan dan promosi penjualan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dan dilaksanakan selama bulan Maret 2013. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah adalah dengan menggunakan jenis data dibawah ini :

1. Data Primer, merupakan data yang digunakan yang didapat langsung dengan hasil pengisian kuisioner yang diberikan kepada responden, yaitu informasi persepsi responden tentang periklanan, promosi penjualan dan keputusan pembelian.
2. Data Sekunder, merupakan data yang didapat dari literature, buku-buku, dan informasi dokumentasi lain yang dapat diambil secara tidak langsung, di antaranya tentang informasi produk yang diteliti.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Periklanan (Fandy Tjiptono 2008)	a. Iklan Media TV	a. Iklan Media TV menarik perhatian b. Iklan Media TV memiliki daya tarik c. Iklan Media TV membangkitkan keinginan berbelanja d. Iklan Media TV mendorong untuk melakukan pembelian	Ordinal
	b. Iklan Media Ballyho	e. Iklan Media Ballyho Menarik Perhatian f. Iklan Media Ballyho Memiliki Daya Tarik g. Iklan Media Ballyho membangkitkan keinginan berbelanja h. Iklan Media Ballyho mendorong untuk melakukan pembelian	
Promosi Penjualan (Sutisna 20013)	a. Diskon	a. Diskon memberikan perhatian	Ordinal
	b. Kontes	b. Diskon memiliki daya tarik c. Diskon membangkitkan keinginan berbelanja d. Diskon mendorong untuk melakukan pembelian e. Kontes Memberikan Perhatian f. Kontes Memiliki Daya Tarik g. Kontes membangkitkan keinginan berbelanja h. Kontes mendorong untuk melakukan pembelian	
Keputusan Pembelian (Kotler & Gary Armstrong 2008)		a. Pengenalan Kebutuhan b. Pencarian Informasi c. Pemilihan Alternatif d. Keputusan Pembelian e. Perilaku Pasca Pembelian	Ordinal

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Bogor yang menggunakan produk provider dari PT Axiata. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan sampel yang diambil harus benar-benar terwakili. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah konsep Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{250.000}{1 + 250.000 (0.1)^2} = 99.96 = 100$$

Keterangan :

- n = ukuran sampel
- N = jumlah populasi sampel
- e = error

Prosedur dan Pengumpulan Data

Prosedur dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu :

1. Wawancara dengan menggunakan kuesioner
2. Studi kepustakaan (Online dan Offline)

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS), dengan software SmartPLS. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian, yaitu suatu teknik modeling statistika yang merupakan kombinasi dari analisis *principal component*, analisis regresi dan analisis path (Joko, 2010). PLS bersifat *predictive model*, yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variable laten, dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.

Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya (Ghozali, 2008). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Ghozali, 2006), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus

terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formantif. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya.

Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model *structural* yang menghubungkan antara variable laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan anatara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dependen. Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variable laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang emnghubungkan variable laten antar variable laten dan indikatornya (*loading*). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variable laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (Ghozali, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 100 orang. Karakteristik responden sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	51
	Wanita	49
Usia	< 20 tahun	22
	20 – 25 tahun	53
	> 25 tahun	25
Tingkat Pendidikan	SMP	2
	SMA	74
	Sarjana	24
Penghasilan per Bulan	< Rp 500.000	16
	Rp 500.000 – Rp 10.000.000	31
	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	18
	> Rp 1.500.000	35

Persepsi Konsumen

Penggunaan skala likert dalam kuesioner penelitian ini memungkinkan untuk diketahui tingkat persepsi responden secara komunal untuk setiap variabelnya (Lihat Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5).

Tabel 3. Persepsi Konsumen Atas Pernyataan Variabel Periklanan

Item Pernyataan	Skor Skala Likert	Kriteria	Keputusan
Iklan XL melalui media TV mampu menarik perhatian	79.40%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Iklan XL melalui media TV mampu memberikan daya tarik	77.80%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Iklan XL melalui media TV mampu membangkitkan keinginan belanja	64.80%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Iklan XL melalui media TV mampu mendorong untuk melakukan pembelian	65.60%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Iklan XL melalui media <i>ballyhoo</i> mampu menarik perhatian	66.40%	Kuat	Perlu Ditingkatkan

Tabel 3. (Lanjutan)

Item Pernyataan	Skor Skala Likert	Kriteria	Keputusan
Iklan XL melalui media <i>ballyhoo</i> mampu memberikan daya tarik	66%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Iklan XL melalui media <i>ballyhoo</i> mampu membangkitkan keinginan belanja	61.20%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Iklan XL melalui media <i>ballyhoo</i> mampu mendorong untuk melakukan pembelian	61.20%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
TOTAL	542.40%		
RATA-RATA	67.80%	Kuat	Perlu Ditingkatkan

Tabel 4. Persepsi Konsumen Terhadap Pernyataan Variabel Promosi Penjualan

Item Pernyataan	Skor Skala Likert	Kriteria	Keputusan
Promosi Penjualan XL melalui diskon mampu menarik perhatian	84.60%	Sangat Kuat	
Promosi Penjualan XL melalui diskon mampu memberikan daya tarik	80.20%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Promosi Penjualan XL melalui diskon mampu membangkitkan keinginan belanja	72.60%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Promosi Penjualan XL melalui diskon mampu mendorong untuk melakukan pembelian	71.80%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Promosi Penjualan XL melalui kontes mampu menarik perhatian	67.40%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Promosi Penjualan XL melalui kontes mampu memberikan daya tarik	66%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Promosi Penjualan XL melalui kontes mampu membangkitkan keinginan belanja	62.80%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Promosi Penjualan XL melalui kontes mampu mendorong untuk melakukan pembelian	62.60%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
TOTAL	568.40%		
RATA-RATA	67.80%	Kuat	Perlu Ditingkatkan

Tabel 5. Persepsi Konsumen Terhadap Pernyataan Variabel Keputusan Pembelian

Item Pernyataan	Skor Skala Likert	Kriteria	Keputusan
XL menjadi kebutuhan saat ini	74.20%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Anda terdorong untuk mencari informasi XL	66.60%		Perlu Ditingkatkan
XL menjadi alternatif utama dalam berkomunikasi	70.60%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Anda yakin dengan keputusan menggunakan XL	69.60%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
Anda merasa puas dengan XL	69%	Kuat	Perlu Ditingkatkan
TOTAL	350.00%		
RATA-RATA	70%	Kuat	Perlu Ditingkatkan

Model Pengaruh Periklanan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian

Berdasarkan operasional variabel Penelitian ini, dibentuk model yang kemudian di-run menggunakan PLS-Algorithm untuk menguji kelayakan model. Dari uji tersebut diputuskan untuk mengeluarkan indikator PPK1 (0.238) dan PPK2 (0.144) dari model.

Gambar 2 Model Awal Pengaruh Periklanan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian

Uji PLS-Algorithm pada model kembali dilakukan sehingga diperoleh model final dengan nilai loading factor di atas 0.50 sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Loading Factor Indikator-indikator

Indikator	IKLAN	Indikator	KEPUTUSAN PEMBELIAN	Indikator	PROMOSI PENJUALAN
IKB1	0.57379	KP1	0.732083	PPD1	0.729896
IKB2	0.531733	KP2	0.501047	PPD2	0.815579
IKB3	0.659301	KP3	0.773984	PPD3	0.791691
IKB4	0.628361	KP4	0.859311	PPD4	0.809992
IKT1	0.676965	KP5	0.788026	PPK3	0.473972
IKT2	0.602275			PPK4	0.513359
IKT3	0.649069				
IKT4	0.556227				

Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antar skor item dengan skor konstraknya. Pengukuran dengan indikator reflektif menunjukkan adanya perubahan pada suatu indikator dalam suatu konstruk jika indikator lain pada konstruk yang sama berubah (atau dikeluarkan dari model). Indikator reflektif cocok digunakan untuk mengukur persepsi sehingga penelitian ini menggunakan indikator reflektif. Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor memberikan nilai di atas nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,5.

Tabel 7. Result for Cross Loading

INDIKATOR	PERIKLANNAN	KEPUTUSAN PEMBELIAN	PROMOSI PENJUALAN
IKB1	0.57379	0.112726	0.056414
IKB2	0.531733	0.149744	0.0247
IKB3	0.659301	0.211546	0.246308
IKB4	0.628361	0.185518	0.338188
IKT1	0.676965	0.292593	0.317775
IKT2	0.602275	0.261543	0.279435
IKT3	0.649069	0.257098	0.373271
IKT4	0.556227	0.151501	0.364077
KP1	0.294552	0.732083	0.312853
KP2	0.203443	0.501047	0.210505
KP3	0.191517	0.773984	0.328062
KP4	0.29292	0.859311	0.381259
KP5	0.313733	0.788026	0.337924
PPD1	0.286189	0.373576	0.729896
PPD2	0.313774	0.326908	0.815579
PPD3	0.317461	0.30004	0.791691
PPD4	0.300056	0.319619	0.809992
PPK3	0.333137	0.250653	0.473972
PPK4	0.33828	0.200716	0.513359

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain. Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor untuk indikator x mempunyai loading factor kepada konstruk x lebih tinggi daripada konstruk lain. Sebagai ilustrasi loading factor, factor IKB1 kepada iklan adalah sebesar 0,57379 yang lebih tinggi daripada loading factor kepada keputusan pembelian sebesar 0,112726 dan promosi penjualan sebesar 0,056414. Hal serupa juga tampak pada indikator-indikator yang lain.

Tabel 8. Nilai AVE dan Akar AVE

VARIABEL	AVE	\sqrt{AVE}
IKLAN	0.374148	0.61167
KEPUTUSAN PEMBELIAN	0.549089	0.741
PROMOSI PENJUALAN	0.494828	0.70344

Tabel 8 di atas memberikan nilai akar AVE di atas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian. Hal ini menyatakan bahwa semua konstruk yang terdapat dalam penelitian memiliki *convergent validity* yang baik.

Tabel 9. Nilai Composite Reliability

VARIABEL	Composite Reliability
IKLAN	0.826146
KEPUTUSAN PEMBELIAN	0.855566
PROMOSI PENJUALAN	0.849390

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk adalah di atas 0,7. Nilai composite reliability yang terendah adalah sebesar 0,826146 pada iklan.

Tabel 10. Nilai *Cronbach's Alpha*

VARIABEL	Cronbachs Alpha
IKLAN	0.769556
KEPUTUSAN PEMBELIAN	0.785663
PROMOSI PENJUALAN	0.785593

Nilai yang disarankan adalah di atas 0,6 dan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua konstruk berada di atas 0,6. Dengan demikian, seluruh variabel di atas dapat dimasukkan ke dalam model untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini telah terbukti dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan nilai *loading factor*, *discriminant validity* dan uji nomologi, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa iklan dan promosi penjualan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Tabel 11. Nilai *R-Square*

Variabel	R Square
IKLAN	0.219596
KEPUTUSAN PEMBELIAN	
PROMOSI PENJUALAN	

Tabel 11 di atas menunjukkan nilai 0,219596 untuk konstruk keputusan pembelian. Hal ini mengandung makna bahwa keputusan pembelian dipengaruhi secara bersama-sama oleh iklan dan promosi penjualan sebesar 21,95%, sisanya sebesar 78,05% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 12. Hasil Uji t Pengaruh Periklanan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
IKLAN -> KEPUTUSAN PEMBELIAN	0.205316	0.280717	0.117203	0.117203	1.751796
PROMOSI PENJUALAN -> KEPUTUSAN PEMBELIAN	0.340643	0.334595	0.077775	0.077775	4.379869

Berdasarkan Tabel 12 dapat dibangun persamaan sebagai berikut :

$$\text{Keputusan Pembelian} = 0,117 + 0,205 \text{ Periklanan} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Keputusan Pembelian} = 0.078 + 0,341 \text{ Promosi Penjualan} \dots\dots\dots (2)$$

Pembuktian Hipotesis 1 :

Periklanan mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan tabel Path Coefficients, X1 (Periklanan) terhadap Y (Keputusan Pembelian) menghasilkan nilai original sample sebesar 0.205316 dan nilai t statistic sebesar 1.596069. Hal ini dapat membuktikan bahwa iklan masih belum bisa ditetapkan sebagai variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian dan hipotesis penelitian ditolak.

Pembuktian Hipotesis 2 :

Promosi penjualan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan tabel Path Coefficients, X2 (Promosi Penjualan) terhadap Y (Keputusan Pembelian) menghasilkan nilai original sample sebesar 0.340643 dan nilai t statistic sebesar 3.834771. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima.

Pembuktian Hipotesis 3 :

Periklanan dan Promosi Penjualan secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan tabel R-square yang menunjukkan nilai sebesar 0.219596 untuk konstruk keputusan pembelian. Sisanya sebesar 78.05% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT Axiata mengenai pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian maka pada bagian ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Periklanan yang dimiliki oleh XL saat ini berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena terlalu banyaknya promosi yang disampaikan melalui iklan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau karena kurang menariknya iklan yang dibuat oleh XL.
2. Promosi penjualan pada PT Axiata melalui diskon dan kontes / *event* saat ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, saat ini konsumen lebih terdorong untuk melakukan pembelian produk XL melalui diskon dibandingkan kontes / *event* yang diadakan oleh XL.

Beberapa saran konstruktif yang diberikan adalah:

1. Dari hasil perhitungan pada persepsi konsumen atas periklanan melalui media TV dan ballyhoo terhadap keputusan pembelian konsumen yaitu dengan rata-rata kriteria kuat, maka masih perlu adanya peningkatan seperti penyampaian pesan yang lebih mampu mendorong konsumen dalam melakukan suatu pembelian.
2. Dari hasil perhitungan pada persepsi konsumen atas promosi penjualan melalui diskon dan kontes/*event* terhadap keputusan pembelian konsumen yaitu dengan rata-rata kriteria kuat, maka masih perlu adanya peningkatan seperti kontes/*event* yang dilakukan secara berkala untuk dapat lebih lagi membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, dan perluasan jenis diskon yang lebih beragam agar mampu dinikmati semua kalangan pelanggan.
3. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang relevan untuk mengukur tingkat keputusan pembelian

DAFTAR PUSTAKA

- Fandy Tjiptono. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Imam Ghozali. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Indeks, Jakarta.
- Lamb, Charles. W., dkk. 2001. Pemasaran. Salemba Empat, Jakarta.**
- Peter, Paul J., dan Carla Jhonson. 2004. *Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif Global*. Edisi Pertama. Prenada Media, Jakarta.
- Sutisna. 2003. *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*. Remaja Rosdakarya, Bandung